

Risque d'érosion externe des digues maritimes en remblai : principaux résultats du projet Polder2C's, essais grandeur nature, campagnes de reconnaissances et modélisations numériques

Embankment coastal dikes' external erosion failure risk: main results from Polder2C's project, large scale tests, surveys, and numerical modelling

Cédrine Alleon¹, Nicolas Nerinx², Patrik Peeters³, Griet De Backer⁴,
Philippe Sergent⁵, Cyrille Fauchard⁶, Abdelkrim Bennabi⁷, Hassan Smaoui⁵, Sami Kaidi⁵

¹ ISL Ingénierie, Lille, France, alleon@isl.fr

² DN&T, Liège, Belgique, ³ DMOW, Gand, Belgique, ⁴ Flanders Hydraulics, Anvers, Belgique

⁵ Cerema Risque Eau et Mer, Margny lès Compiègne, France, philippe.sergent@cerema.fr

⁶ Cerema, Equipe recherche EDNSUM, cyrille.fauchard@cerema.fr

⁷ ESTP Paris - Ecole Spéciale des Travaux Publics, abennabi@estp-paris.eu

Résumé

Le projet Polder2C's a été lancé en décembre 2019 par 12 – aujourd'hui 13 – partenaires avec pour ambition principale d'améliorer la connaissance du risque d'érosion externe pour les digues estuariennes et maritimes en remblai. Grâce à une zone dédiée, des essais grandeur nature de surverse et de franchissement ont été réalisés sur les digues du polder Hedwige et Prosper, à la frontière belgo—néerlandaise, le long de l'Escaut.

En parallèle, plusieurs partenaires ont développé des modèles numériques de différentes natures pour décrire et comprendre les phénomènes en jeu. Ces modélisations se sont appuyées sur des campagnes de reconnaissances géotechniques, géophysiques, et des essais de laboratoire, qui ont été conduits dans le cadre du projet.

Le papier présente des éléments de conclusion issus des différentes campagnes menées et propose des liens entre les essais in situ, les essais de laboratoire et les modélisations, ainsi qu'une réflexion globale sur la résistance à l'érosion externe des remblais. Une introduction à un outil numérique pour estimer le risque d'érosion externe de digues soumises au risque de franchissement, développé dans le cadre du projet, est finalement proposée.

Ce projet a bénéficié du soutien financier du programme 2014-2020 d'Interreg2mers, co-financé par le Fond Régional Européen de Développement sous le contrat de subvention [2S07-023].

Mots-clés

digues, érosion externe, Polder2C's, essais, modélisation

Abstract

The Polder2Cs project started in December 2019 with 12 (now 13) partners willing to increase the knowledge about external erosion of maritime and estuary dikes. Thanks to a dedicated playground, large scale overflow and overtopping experiments have been carried out on the Hedwige and Prosper polder, at the Belgian – Netherlands border, along the river Scheldt.

Meanwhile, several partners developed numerical models aiming to understand the physical phenomenon. Those modelling exercises are supported by extensive geotechnical and geophysical investigations along with laboratory tests.

The paper presents the conclusions of different experiments carried on site and in laboratory, and discusses links between site, lab tests and models about external erosion of dikes. An opening on a simplistic numerical tool to assess external erosion failure under overtopping is finally presented.

This project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No [2S07-023].

Key Words

dikes, external erosion, Polder2C's, surveys, modelling

Introduction

Le projet INTERREG Polder2C's est un projet de recherche transfrontalier s'intégrant dans le cadre de l'actualisation du plan Sigma pour l'Escaut. Le polder Hedwige et Prosper, en rive gauche, aval d'Anvers, est voué à être rendu à la nature. Sa dépoldérisation offre un terrain jeu unique, grandeur nature, pour réaliser des recherches et essais relatifs aux protections contre les inondations et les procédures d'urgence. Dans cet environnement, des solutions, technologies, processus, méthodes et produits innovants ou existants peuvent être testés pour être validés *in situ*. Ce projet est porté par un consortium de treize partenaires, piloté par la fondation néerlandaise pour la recherche appliquée dans le domaine de l'eau (STOWA) et le département flamand de la mobilité et des travaux publics (DMOW, Flanders Hydraulics).

Ce papier présente des éléments de conclusion issus des différentes campagnes menées et propose des liens entre les essais *in situ*, les essais de laboratoire et les modélisations. Un outil numérique « *OTE2C^{ISL}* » a également été développé pour estimer le risque d'érosion externe de digues soumises au franchissement de façon rapide et simplifiée.

Caractérisation du site et des matériaux en place

Description du site

Le polder Hedwige et Prosper s'étend sur 4,5 km² en Belgique et aux Pays-Bas et est protégé de la marée et des crues de l'Escaut par des digues de 7 à 8 m de hauteur par rapport au terrain naturel, avec une pente côté terre d'environ 3H/1V. Le linéaire de digue concerné par le projet s'étend sur 2,6 km.

Les digues sont anciennes et généralement constituées d'un corps sableux recouvert d'une couche argileuse. Les digues sont enherbées, globalement dépourvues de végétation ligneuse et pourvues d'un chemin de crête asphalté côté belge. Elles ne sont pas prévues pour être résistantes à la surverse.

Reconnaitances géotechniques et géophysiques

Les reconnaissances géotechniques suivantes ont été réalisées sur le site par la division Géotechnique du Département Mobilité et Travaux Publics (DMOW – Geotechnics division) du gouvernement flamand entre 2019 et 2021 : 21 essais de pénétration statique (CPT), 6 forages ainsi que l'installation de sondes piézométriques dans la digue pour suivre en continu les niveaux piézométriques. Des échantillons de sols ont été analysés en laboratoire pour caractériser la constitution de la digue.

Deux campagnes de reconnaissance géophysique ont été réalisées par Fugro en 2019 [1] et par le Cerema en 2021. Cette dernière campagne a fait l'objet de 13 profils de tomographie de résistivité électrique (TRE) et de 10 profils radar-sol à 200 MHz (Ground Penetrating Radar, GPR, en anglais), réalisés le long de la digue, en crête et en pied, ainsi que transversalement à la digue. Un rapport complet sur cette dernière campagne géophysique et sur les reconnaissances géotechniques a été publié [2]. Un exemple de résultat est présenté sur la Figure 1 montrant sur le même secteur les diagrammes CPT, les logs de sondages et les résultats géophysiques. Cette comparaison est réalisée côté belge (S18-B18B).

Le diagramme CPT montre un cœur de digue sableux. Ceci est confirmé par les mesures de

résistivité électrique, montrant une haute résistivité. Les mesures TRE montrent une couche superficielle argileuse. Cette couche n'est pas clairement visible sur le diagramme CPT, car l'essai a été réalisé à proximité immédiate du chemin de crête. Cependant, il est confirmé (notamment par essais en laboratoire prélevés sur la couche superficielle) que les talus de la digue sont constitués de matériaux sableux recouverts de cette couche d'argile sableuse.

FIGURE 1. Exemple de comparaison géophysique (TRE et GPR) et géotechnique (CPT et Log) sur une partie de la digue située en Belgique.

Résistance à l'érosion externe des matériaux

Essais de laboratoire – érodimètre EFA

L'EFA (Erosion Function Apparatus) est un appareil qui a été développé dans les années 1990 pour mesurer l'érodibilité des sols et prédire l'affouillement des piles de ponts [3,4]. Il est constitué d'un canal à la base duquel se trouve un orifice circulaire par lequel est introduit un tube Shelby contenant l'échantillon de sol (prélevé sur le terrain ou préparé en laboratoire). Un écoulement en circuit fermé est appliqué, induisant une contrainte de cisaillement au niveau de l'interface sol/eau. Les valeurs possibles de la vitesse d'écoulement vont de 0,1 m/s à 6 m/s. Au niveau de la jonction canal/tube, une fenêtre en Plexiglas) permet de contrôler le taux d'érosion.

Après interprétation des mesures d'érosion à plusieurs vitesses d'écoulement, l'essai permet de tracer la courbe du taux d'érosion dz/dt (épaisseur de sol érodé par unité de temps) en fonction de la vitesse d'écoulement ou de la contrainte de cisaillement.

Les sols testés sont prélevés à proximité immédiate de la zone d'essais d'érosion in-situ. Le Tableau 1 montre leurs paramètres d'identification géotechnique ainsi que les résultats d'essais d'érosion. Deux essais consécutifs sont réalisés pour chaque échantillon, l'un correspondant à une zone proche de la surface du sol (essai 1), l'autre à une zone légèrement plus profonde et un

peu plus racinaire (essai 2). Dans ce tableau, et à titre indicatif, les valeurs de la contrainte de cisaillement critique τ_c (en Pa) sont calculées à l'aide d'une formule de corrélation proposée par [5] en fonction de l'indice de plasticité, du diamètre moyen des particules et de la teneur en eau initiale du sol. Une structure racinaire a été observée pour l'ensemble des échantillons, plus dense à partir d'une profondeur de l'ordre de 15 cm (zone correspondant à l'essai n°2 pour chaque échantillon).

$$\tau_c = 3,347.10^{-10} . IP^{-1,855} . d_{50}^{-1,05} . W^{6,707} \quad (1)$$

TABLEAU 1. Propriétés géotechniques des sols prélevés et résultats d'essais d'érosion.

Echantillon	Propriétés géotechniques					Essais d'érosion EFA			Corrélation τ_c (Pa) (Eq.1)	
	Identifica tion des sols	D ₅₀ (μ m)	Teneur en eau initiale W%	Limites d'Atterberg		Indice de plasticité IP (%)	N° d'essai	τ_c (Pa)		S _i (mm/h/Pa)
				LL %	LP%					
1	Sol argileux	88	24.6	29.4	21.5	7.9	1	0.2 - 1.2	12.14	
							2	0.2 - 0.7		
2	Sable limoneux	131	25.4	28.5	21.2	7.3	1	0,1 - 0,3	15.00	
							2	0.5 - 0.7		
3	Limon gris	116	28.0	27.7	20.8	6.9	1	0.1 - 0.6	1.86	
							2	< 0,5		
4	Limon gris	154.4	22.4	/	/	/	1	0.5 - 0.8	17.27	
				2	0.5 - 0.7					
5	Argile grise	129.5	27.7	30.4	24.3	6.1	1	1.0 - 1.2	6.82	
							2	0.6		

L'érodibilité initiale Si des échantillons testés est donnée par la pente des courbes d'érosion tracées en utilisant une échelle linéaire. Une courbe de tendance linéaire est choisie et un Si est déterminé pour des valeurs R² supérieures à 0,65. Pour l'échantillon 4, les courbes indiquent une cinétique d'érosion plus faible pour l'essai n°2 où les racines sont plus denses.

Essais de laboratoire – JET

L'essai JET est une technique visant à mesurer l'érosion d'un sol par un jet haute pression en conditions contrôlées. L'essai quantifie l'érodibilité du sol testé, à savoir sa résistance à l'érosion lorsqu'il est soumis à un flux d'eau perpendiculaire, en termes de contraintes critiques (τ_c , Pa) et de coefficient d'érosion (k_d , m³/N.s, d'après selon Hanson).

L'essai JET a été réalisé sur 20 échantillons intacts de sols après enlèvement de la couche supérieure de végétation (5 cm), ainsi que des racines. Les échantillons sont distribués sur l'ensemble de la zone d'étude. La plupart des échantillons sont caractérisés comme sable limoneux ayant une plasticité relativement faible.

Les essais sont réalisés selon le standard Greg Hanson. Afin de modéliser les propriétés du jet versus la progression de l'érosion, une loi d'érosion linéaire est appliquée. Cependant, pour la moitié des tests, un comportement bilinéaire de la loi d'érosion est observé, avec une diminution

de la valeur de contrainte critique et du taux d'érosion à la fin de l'essai, quand la contrainte appliquée diminue. Ce comportement est courant dans les essais d'érosion, et dans les essais JET en particulier. Les raisons évoquées par le laboratoire en charge des essais (GeophyConsult [6]) sont

- Une tendance à éroder par bloc sous contrainte hydraulique élevée ; une tendance à éroder « par grains » avec contrainte plus faible ;
- Une saturation progressive du sol ;
- La présence de mottes dans le sol ;
- La présence d'un système racinaire dense.

Lorsqu'un comportement bilinéaire est observé, menant à 2 jeux de paramètres d'érosion, le laboratoire en charge des essais précise qu'il convient de choisir les valeurs en fonction des phénomènes analysés : si l'on s'intéresse aux contraintes fortes, la valeur de k_d est cruciale, et il faut retenir les paramètres correspondant à la première phase. Si l'on s'intéresse à des événements avec peu de charge hydraulique, les paramètres correspondant à la seconde phase peuvent être considérés, en particulier pour l'estimation de τ_c .

Pour la phase 1 (dans le cas d'un modèle bilinéaire), les résultats sont dispersés selon les tronçons de digue testés, et se chevauchent. Les valeurs de k_d s'étalent entre ~ 10 et $\sim 100 \text{ cm}^3/(\text{N.s})$. Les valeurs de τ_c s'étalent entre 20 et 200 Pa. Aucune relation claire entre profondeur et résistance à l'érosion n'a pu être observée.

FIGURE 2. Comparaison (phase 1) des résultats pour chaque tronçon de digue section (II : jaune, IV : bleu, VI : rouge, X : vert, XI : noir, XII : cyan) dans le diagramme de Hanson (les points correspondent à la base de données du laboratoire).

Mesure sur les essais grandeur nature

Parmi les essais réalisés sur site, deux types d'essais concernent l'érosion : les essais de surverse, imposant un débit constant et les essais de franchissement de paquets de mer [7]. L'essai de franchissement est largement documenté (notamment [8]). L'essai de surverse a été développé spécifiquement dans le cadre du projet Polder2Cs. Il consiste principalement en la création à

l'aide de planches d'un chenal de 2 m de large implanté sur le talus côté terre. Un débit contrôlé est imposé, et tranquilisé (du moins pour les bas débits) en crête. Dans le cadre de Polder2Cs, le débit est de minimum 50 l/s/m avec un maximum à 550 l/s/m. Le protocole d'essai envisage une augmentation progressive, par palier, des débits. L'essai est prolongé jusqu'à la rupture ; en l'absence de rupture, le plus long essai a duré 30h. Les vitesses maximales observées sont de l'ordre de 2 à 4,5 m/s.

De nombreux capteurs sont implantés sur les sites d'essais (surverse et franchissement). En ce qui concerne l'érosion, les mesures sont réalisées principalement par photogrammétrie, LIDAR portable, mesures à la règle, appareillage topographique (RTK)...

Il faut noter que les essais de surverse ont été réalisés principalement dans le but d'évaluer la résistance à l'érosion de l'enherbement, qui n'a donc pas été retiré avant essais. De ce fait, les essais ayant mené à la rupture sont concentrés sur les zones présentant des anomalies (pré-identifiées ou non), telles que présence d'arbre, terriers de fouisseurs, zone humide... Il en résulte que dans le cas d'un enherbement de bonne qualité, les digues peuvent résister à une surverse (dans la gamme des sollicitations testées) pendant plusieurs dizaines d'heures ; ces observations sont largement supérieures aux courbes généralement utilisées de CIRIA [9].

À l'inverse, des essais de franchissement ont été réalisés sur des sols dénudés, permettant de tester directement, dans le cas d'une sollicitation hydraulique irrégulière, la résistance à l'érosion de l'argile de couverture.

Discussion sur l'évaluation des caractéristiques érosives des matériaux

Les essais de surverse et de franchissement à grande échelle apportent des éléments de comparaison aux essais à petite échelle du type JET ou EFA sous des chargements hydrauliques comparables. Comme précisé, les essais de surverse in situ n'ont pas donné lieu à une érosion significative de la digue. De ce fait, les comparaisons entre essais de laboratoire sur le matériau constitutif de l'ouvrage et essais de surverse ne sont pas appropriées mais il reste intéressant de noter la différence obtenue entre ces essais à grande échelle et l'EFA : ce dernier a estimé les vitesses critiques admissibles pour le sol en place, avec ou sans présence de racines, autour de 0,5 m/s tandis que les vitesses atteintes pendant les essais ont largement dépassé cette valeur.

Pour les essais de franchissement, la photogrammétrie sur la zone sans couverture enherbée a montré, dans les conditions de ce site, que le volume de sol érodé était linéairement lié au volume cumulé de franchissement. À noter cependant que le simulateur de franchissements sous-estime la vitesse de pointe, à volume de paquet de vagues donné. Dans la mesure où les contraintes exercées par l'impact de la vague franchissante sur le talus sont directement liées à la vitesse de son jet, les corrélations obtenues nécessitent ainsi un facteur correctif. Il est également important de relever qu'il n'a pas été produit de « décollement » des écoulements pouvant être observé en cas de franchissement d'une vague d'une hauteur significative importante, et que les érosions se sont donc développées dans la zone désenherbée en aval du point d'impact, sous un écoulement proche de celui induit par une surverse.

Le taux d'érosion est lié aux propriétés mécaniques de l'argile en place. L'exploitation des mesures sur les essais grandeur nature a démontré que pour un coefficient de frottement de 0,05 s/m^{1/3}, l'érodibilité du sol est de l'ordre de 1,6.10⁻⁶ m³/Ns, contre 4.10⁻⁶ m³/Ns estimé avec l'EFA, et entre 8,2.10⁻⁷ et 1,1.10⁻⁴ m³/Ns avec les essais JET. L'ordre de grandeur semble respecté avec les mesures à l'EFA, en tenant compte des incertitudes sur les mesures d'érosion et les vitesses d'écoulement in situ d'une part, et les approximations liées à la mesure sur une

éprouvette en laboratoire d'autre part. Cela est probablement lié au fait que les sollicitations hydrauliques sont mieux approximées avec l'EFA qu'avec le JET dans les conditions simulées ici (pas de décollement de la vague). Enfin, EFA, JET et mesures in situ permettent tous de catégoriser le sol en place comme fortement érodible, cohérent avec la typologie de matériaux rencontrée. Des essais à grande échelle supplémentaire permettraient de vérifier que la tendance se confirme pour des sols argileux plus ou moins érodibles.

Pour aller plus loin, des modélisations numériques ont été conduites, puis un outil simplifié de prédiction de l'érosion sous franchissement a été développé. Ils sont présentés dans les chapitres suivants.

Modélisations numériques de l'érosion

Parmi les lois d'érosion les plus utilisées en modélisation numérique pour les sédiments cohésifs et non-cohésifs, on trouve celle proposée par Partheniades [10] et Ariathurai [11]. Cette loi s'écrit comme suit.

$$E = \begin{cases} E_0 \left(\frac{\tau}{\tau_e} - 1 \right)^n, & \tau > \tau_e \\ 0, & \tau \leq \tau_e \end{cases} \quad (2)$$

Où E_0 est le paramètre d'érodibilité (en $kg.m^{-2}.s^{-1}$), τ est la contrainte du cisaillement appliquée par le fluide sur la particule sédimentaire, et τ_e est la contrainte de cisaillement critique de la mise en mouvement des particules et n une fonction puissance qui dépend de la composition de la couverture sédimentaire. À noter que dans l'équation (2), E_0 et τ_e sont des fonctions de la composition du sédiment et de son état de consolidation dans le cas de sédiments cohésifs, ou fonctions du diamètre et de la densité des particules dans le cas de sédiments non cohésifs.

L'application de la loi d'érosion (2) nécessite la connaissance des données de paramètres E_0 , τ_e et n . Plusieurs auteurs ont proposé des valeurs caractéristiques de E_0 , τ_e et n basées sur le développement théorique de Van Rijn [12] et Soulsby [13]. Le Tableau 2 résume les valeurs caractéristiques de ces paramètres pour les sédiments cohésifs et non-cohésifs, retenues pour la présente modélisation.

TABLEAU 2. Paramètres d'érosion un sédiment non-cohésif et un sédiment cohésif.

	$E_0 (kg.m^{-2}.s^{-1})$	$\tau_e (N.m^{-2})$	n
Sédiment non-cohésif	$5,94 \times 10^{-3}$	0,15	1,5
Sédiment cohésif	$\approx 10^{-5}$	0,10	1,0
Mesures EFA	$4,69 \times 10^{-3}$	0,60	1,0

Un domaine un modèle numérique 2D vertical a été construit pour le calcul hydrodynamique en résolvant les équations de Navier Stokes sous ANSYS-FLUENT. De ces calculs nous avons extrait la contrainte de cisaillement de l'écoulement τ en dix points P_1 à P_{10} , répartis du haut en bas du talus. La Figure 3 (gauche) présente l'évolution de la contrainte de cisaillement τ de chaque point P_i issue du calcul hydrodynamique. Nous avons donc résolu l'équation d'Exner

pour déduire la variation temporelle du fond $\Delta\eta$. Nous avons utilisé l'équation d'Exner sous la forme :

$$\rho_s(1 - \varepsilon_0) \frac{\partial \eta}{\partial t} = E \quad (3)$$

Où ε_0 est la porosité du lit. Nous avons calculé la variation temporelle $\Delta\eta$ aux points P_i au passage d'une vague. La Figure 3 (droite) montre les résultats des calculs de $\Delta\eta$ au passage d'une vague à partir de l'équation (3). On rappelle que les paramètres utilisés sont ceux issus des mesures EFA avec un pas de temps Δt de 0,02s.

La variation du fond $\Delta\eta$ est calculée sur la durée d'impact d'une vague avec les paramètres des mesures EFA. Pour la simulation, nous avons retenu les 501 premières vagues de l'un des essais de franchissement réalisé. La simulation aboutit à une érosion de 150 cm environ au lieu des 10 centimètres observés (un facteur 15 entre prédiction et observation). On en déduit que soit le paramètre d'érodibilité est surestimé, soit le cisaillement est surestimé. De façon générale, sur les essais réalisés dans le cadre du projet Polder2Cs, on observe une surestimation de l'érosion avec un facteur compris entre 3 et 30 par rapport à l'observation – ce ratio de 10 étant dû aux incertitudes des résultats EFA. Nous avons en effet relevé une hétérogénéité des résultats sur les cinq échantillons prélevés sur site et analysé en laboratoire.

FIGURE 3. Évolution temporelle aux points $(P_i)_{i=1,10}$ de la contrainte de cisaillement (sous ANSYS-FLUENT, gauche) et de variation du niveau du lit ($\Delta\eta$) estimée par la résolution de l'équation d'Exner (droite).

Outil simplifié de prédiction du risque d'ouverture de brèche

Il existe aujourd'hui plusieurs outils de modélisation simplifiée des processus d'érosion externe sous surverse pour les barrages en remblai, type WinDam C (développé par l'USDA), ou Embrea (HR Wallingford). Ces outils simulent très rapidement le développement du « headcut » sous chargement hydraulique et à partir des propriétés mécaniques du remblai.

De façon analogue, il a été développé dans le cadre du projet un outil $OTE2C^{ISL}$ (pour « OverTopping Erosion to see »), permettant de simuler en quelques secondes l'érosion externe d'un talus arrière de digue ou barrage en remblai, avec ou sans couverture enherbée, soumis à un phénomène de franchissement de vagues. Les phénomènes physiques étant complexes (vagues

irrégulières, localisation variable du point d'impact des vagues sur le talus côté val, etc.), ils ont été intégrés de façon simplifiée et par des formules analytiques. Cela permet la simulation de nombreuses conditions hydrauliques et/ou géotechniques suffisamment rapidement pour conduire à des résultats statistiques tels que : probabilité de franchissement, probabilité de rupture, etc. Ces résultats peuvent conduire à une pré-évaluation des performances d'un ouvrage connu soumis à des sollicitations hydrauliques actuelles ou futures projetées (rehausse du niveau marin par exemple), des analyses statistiques dans le cadre d'études de dangers, etc.

FIGURE 4. Exemple d'extraits résultats de l'outil $OTE2C^{ISL}$.

Conclusion

Le projet Polder2C's a constitué une occasion unique de réaliser des campagnes d'essais *in situ*, essais de laboratoire et modélisations à grande échelle pour mieux comprendre les phénomènes en jeu lors d'une surverse ou d'un franchissement de digue, en particulier en termes d'érosion externe. Une caractérisation exhaustive du sol en place par des reconnaissances géotechniques et géophysiques a été réalisée. Concernant les caractéristiques érosives, des essais JET, EFA et essais *in-situ* ont été menés sur de nombreux tronçons. Les essais de surverse, réalisés sur le talus enherbé, ont démontré une très bonne résistance à la surverse des zones de tests dépourvues d'anomalies. Les érosions – parfois pluridécimétriques – sont observées uniquement sur des zones fragilisées. Les essais de franchissement ont permis de tester la résistance à l'érosion du matériau constitutif de l'ouvrage. En termes quantitatifs, l'essai EFA permet d'approximer les valeurs de l'érodibilité du sol. Les essais JET sont apparus moins aptes à quantifier l'érodibilité telle que mesurée *in situ* par les essais de franchissement, probablement du fait de l'écart entre type de sollicitation pour les deux essais. La qualification des sols par essais de laboratoire est cependant jugée cohérente avec les essais *in situ*, tant pour les essais JET que EFA. Enfin, les modélisations numériques réalisées sur la base des paramètres issus des essais EFA montrent une surestimation avec un facteur compris entre 3 et 30 par rapport à l'observation. La meilleure compréhension des phénomènes a permis le développement d'un outil simplifié d'évaluation du risque d'érosion externe de digues en remblai soumises au franchissement de vagues, $OTE2C^{ISL}$.

Remerciements

Les auteurs remercient le programme INTERREG 2 Seas-Mers-Zeeën et l'ensemble des partenaires du projet Polder2Cs.

Références

- [1] Elgün S., De Backer G., Bink J., Zomer W., Peeters P. (2019). First results of geophysical and geotechnical investigations along the Hedwige- and Prosperpolder dykes. *First Break* Vol 37, pp. 63-68.
- [2] Fauchard C., De Backer G., Guilbert V., Saussaye L. (2023). *WP 1 Living Lab Climate Adaptive Flood Defences Geophysical and geotechnical measurements*. TechReport Cerema - Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement,
- [3] Briaud J.L., Ting F.C., Chen H.C., Gudavalli R., Perugu S., Wei G. (1999). SRICOS: prediction of scour rate in cohesive soils at bridge piers. *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 125 (4), 237–246.
- [4] Briaud J.L., Ting F.C.K., Chen H.C., Cao Y., Han S.W., Kwak K.W. (2001). Erosion function apparatus for scour rate predictions. *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 127 (2), 105–113.
- [5] Briaud J.L., Govindasamy A.V., Shafii I. (2017). Erosion charts for selected geomaterials. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 143(10), 040170-72.
- [6] geophyConsult (2020). *Jet Erosion Tests on samples coming from HedwigeProsperpolder*.
- [7] van Damme M., Alleon C., Neuts A., Koelewijn A., Bennabi A., Ebrahimi M., Soares-Frazao S., Sergent P., Samoui H., van den Berg M. (2023). *Modelling erosion progression for steady overflow and wave overtopping conditions, Polder2C's*.
- [8] Van der Meer J.W., Bernardini P., Snijders W., Regeling E. (2007). *The wave overtopping simulator*. In Coastal Engineering 2006: In 5 Volumes, pp. 4654-4666.
- [9] Whitehead E. (1976). *A Guide to the Use of Grass in Hydraulic Engineering Practice*; Technical Note 71; CIRIA: London, UK.
- [10] Partheniades E. (1962). *A Study of Erosion and Deposition of Cohesive Soils in Salt Water*. Ph.D. Thesis, University of California, Berkeley, CA, USA.
- [11] Ariathurai C.R. (1974). *A Finite Element Model of Cohesive Sediment Transportation*. Ph.D. Thesis, University of California, Davis, CA, USA.
- [12] Soulsby R. (1997). *Dynamics of Marine Sands: A Manual for Practical Applications*; Thomas Telford: London, UK.
- [13] Van Rijn L.C. (2007). Unified view of sediment transport by currents and waves. II: Suspended transport. *Journal of Hydraulics Engineering*, 133, 668–689.